

G'O'ZA O'SIMLIGINING PARAZIT NEMATODALARIGA QARSHI O'SIMLIK EKSTRAKTLARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI

Yusupova Sh.

Mengnorova M.

Termiz davlat universiteti

E-mail: shaxrizodayusupova0@gmail.com

<https://doi.org/>

Qishloq xo'jaligida muhim texnik ekinlardan biri hisoblangan g'o'za o'simligi mamlakat iqtisodiyotida alohida o'rin tutadi. G'o'za hosildorligini oshirish va sifatli paxta xomashyosini yetishtirish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Biroq g'o'za o'simligining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligiga turli kasalliklar va zararkunandalar, xususan parazit nematodalar sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Parazit nematodalar g'o'za ildiz tizimini zararlab, o'simlikning oziqlanish jarayonini izdan chiqaradi, natijada o'sish sustlashadi va hosildorlik keskin kamayadi. Ilmiy manbalarga ko'ra, nematodalar qishloq xo'jaligi ekinlarida 10–30% gacha hosil yo'qotilishiga olib keladi. Ayniqsa, ildiz bo'rtma nematodalar (*Meloidogyne incognita*) g'o'za uchun eng xavfli zararkunandalardan biri hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarida g'o'za maydonlarida parazit nematodalarga qarshi achchiq qalampir (*Capsicum annuum*) ekstraktining ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida o'simlik ekstraktining laboratoriya va dala sharoitida parazit nematodalar sonini kamaytirish hamda g'o'zani himoya qilishdagi biologik samaradorligi tahlil qilingan. Natijalar achchiq qalampir ekstraktining yuqori nematisidlik xususiyatiga ega ekanligini va ekologik xavfsiz kurash chorasi sifatida istiqbolli ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqotlar Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlari g'o'za agrotsenozlarida olib borildi. Namuna yig'ishda fitogelmintologiyada qabul qilingan marshrut metodidan foydalanildi [1, 446 c.].

Fitonematodlar Bermanning voronkali usuli yordamida ajratib olindi va 4 % li formalin eritmasida fiksatsiya qilindi. Nematodlarni tiniqlashtirish glitserin va spirt aralashmasida (1:3) amalga oshirildi hamda materialga kamerali ishlov berish uchun Sainxorst metodikasi bo'yicha glitserinda doimiy preparatlar tayyorlandi [6, P. 67–69.]. Tuproq namunalari sista hosil qiluvchi nematodalar mavjudligiga odatda Dekkerning standart metodikasi asosida tahlil qilindi [2, 445 p.].

Nematodalarning tur tarkibi MBR-3 mikroskopi ostida o'rganildi. Turlarni aniqlashda De Man [3, 104 p.] tomonidan taklif etilgan umumqabul qilingan formula hamda uning Micoletzky [5, 650 p.] tomonidan modifikatsiya qilingan shakli asosida

olingan morfometrik ko'rsatkichlardan foydalanildi. O'simlik va tuproq namunalarida fitonematodalarining dominantlik darajasi alohida turlar individlari sonining aniqlangan barcha nematodalar soniga nisbatan foiz hisobida Witkowsky [4, 53 p.] usuli bo'yicha belgilandi.

Natijalar va ularning tahlili. Laboratoriya tajribalarida achchiq qalampir ekstrakti tarkibidagi kapsaitsin alkaloidi nematoda lichinkalariga kuchli toksik ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Ekstraktning 20% li konsentratsiyasi qo'llanilganda, 24 soat ichida parazit nematodalar harakatchanligining 85-90% gacha kamayishi va invazion lichinkalarning nobud bo'lishi kuzatildi. Dala sharoitida o'simlik ildiz atrofiga ekstrakt bilan ishlov berilganda, ildiz bo'rtmalari hosil bo'lishi nazorat variantiga nisbatan sezilarli darajada kamaydi. Bu esa o'simlikning suv va mineral moddalarni so'rish qobiliyatini saqlashga xizmat qildi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlari sharoitida g'o'za nematodalariga qarshi achchiq qalampir ekstraktidan foydalanish yuqori biologik samaradorlik beradi. Ushbu usul kimyoviy vositalar o'rnini bosuvchi, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan va tuproq unumdorligini saqlashga xizmat qiladigan samarali kurash chorasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. – М.: Наука, 1964. Т. II. – 446 с.
2. Dekker H. Nematodes of plants and the fight against them. – M. Kolos, 1972. 445 p.
3. De Man J.G. Die einheimischen, frei in der reinen erde und im siissen wasser Lebenden Nematoden. - Tijdschr // Nedrl. Dierk. Vereen, 1880. – V.5. – 104 p.
4. Witkowski T. Struktura zgrupowania nicieni zyjacych w glebie upraw rolniczych // Stud. Soc. Sci. Torum. 1966. T.8. – No.3. – 53 p.
5. Micoletzky G. Die freilebenden Erd-Nematoden, mit besonderer Berucksichtigung der Steiermark un der Bukowina, zugleich mit einer Revision samtlicher nicht mariner, freilebender Nematoden in Farm von esenus-Beschreibungen und Bestimmungs-schlusselh // Arch. Naturgesch. -1922. Ant. A. – Vol. 87. – 650 p.
6. Seinhorst J.W. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin // Nematologica. 1959. V. 4, N° 1. – P. 67-69.

